

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПЕРВОРОДНОГО СЫНА УЗБЕКА МУХАММАДА ЮСУФА

Abdurakhmanova Asem Erg'ali qizi

*Студентка 2-курса Чирчикского государственного педагогического университета
Ташкентской области*

Телефон: +998.90.010.15.48

E-mail: abdurahmanovaasem03@gamil.com

Annotasiya: Muhammad Yusuf ijodiy yo'li, she'rlarining badiiy talqini.

Kalit so'zlar: Muhammad Yusuf, "Yurtim, ado bo'lmas armonlaring bor" she'rida

Аннотация: творческий путь Мухаммада Юсуфа, художественная интерпретация его стихов.

Ключевые слова: Мухаммад Юсуф, в стихотворении «Страна моя, у тебя несбывшиеся мечты».

Annotation: creative path of Muhammad Yusuf, artistic interpretation of his poems.

Key words: Muhammad Yusuf, in the poem "My country, you have unfulfilled dreams".

М. Юсуф, внесший новое дыхание и новый дух в узбекскую литературу своей пламенной поэзией, глубокой философией, восточной мудростью, славным прошлым и настоящей судьбой Родины, совершенной гражданской заботой о судьбе и будущем народа, его бескомпромиссное высмеивание негативных сторон жизни подобно оханграбо привлекает внимание поклонников поэзии. М. Юсуф описывает жизнь широко и глубоко. Когда он наблюдает жизнь, то прославляет ее философским размышлением, а иногда представляет ее глубоким чувством. Лирические переживания поэта выражены настолько тонко, что, читая его стихи, мы как будто попали в другой мир. По государственному образовательному стандарту и программе общего среднего образования

В программе литературы 8 класса предполагается изучение произведений Мухаммада Юсуфа. В нем будет представлена информация о творчестве поэта, в стихотворении «Страна моя, у тебя несбывшиеся мечты» отражена любовь

самоотверженного и болезненного ребенка к истории Родины, и ни с чем не сравнимая роль фигур, упомянутых в стихотворении, в истории нашей страны. В поэме «Мехр калур» с искренностью и мастерством воспеваются, что все вещи в мире преходящи, вечны только добро и любовь между людьми, тонкий лиризм и искренность, которые обеспечивают привлекательность и игривость стихов Мухаммада Юсуфа и призваны учить пониманию.

Узбекская литература настолько богата, что в ее лоне много цветов и оспы. В этом городе снова и снова будет приходить и уходить поколение поэтов, не похожих друг на друга и любящих друг друга не повторять. Одним из таких уникальных поэтов, человеком в честь нашего народа, народным поэтом Узбекистана, соловьиным детищем нашей страны был Мухаммад Юсуф. Такие талантливые люди выросли на благословенной земле Узбекистана. Узбекистан – зеркало моего сердца, ключ к моей душе, смысл моей жизни, самое дорогое в моей жизни, самое дорогое сокровище моей души. Могу ли я жить без тебя? Ты становишься моим разумом, моей душой, моей жизнью, моей Родиной - моим Узбекистаном. Тысяча благодарностей тебе, за то, что ты был верным, и достойным сыном матери. Мухаммад Юсуф, первородный сын Узбека, интерпретирует Родину в своем перу так: «Так я себе представляю Родину – она прекрасна, скромна, как моя мать. Все, кто любит мою мать, – мои друзья. Но если кто-то плохо скажет о моей матери, я брошу в нее камень и ударом сломаю ей руку». Вот что я имею в виду под родиной. «Что такое родина?» от Нодара Думбадзе. — спросили они, и он ответил: «Родина такая вещь, что человек должен быть готов отдать свою жизнь, когда он говорит о ней». Она такая, в моем воображении она моя мать. Интересно, Мухаммед Юсуф говорил выше о Родине или о своей матери? Правильный вопрос в наших мыслях... Мать... Родина...

Men dunyoni nima qildim,

Ózing yorug' jahonim.

Ózim xoqon,

Ózim sulton,

Sen taxti Sulaymonim.

Yolg'izim,

Yagonam deymi,

Topingam koshonam deymi,

Ózing meni ulug'lardan

Ulug'imsan, Vatanim...

В этих строках Мухаммад Юсуф выражает свою безграничную любовь к своей стране. Кроме того, до сердца читателя доходят и другие стихи творчества поэта. Мухаммед Юсуф не ограничился написанием стихов, но также использовал поэтические жанры для создания национальных эпосов, таких как «Конец неба» и «Чёрное солнце». Независимость нашей страны открыла новые горизонты в творчестве Мухаммада Юсуфа. Его прекрасные стихи в честь народа и независимости страны отозвались в сердцах миллионов своей искренностью, простотой и художественным совершенством. Многие стихотворения поэта, такие как «Ватаним», «Халк бул элим», «Дунё», «ИншаАллах», «Узбекмомо», «Икрор», «Тилак» являются произведениями, доказывающими, как воспевать землю настоящего поэзия слева Узбекистан, несомненно, является одной из древнейших и уникальных стран мира. Как многие люди мечтают увидеть его хоть раз в жизни. И мы живем на лоне этой уникальной земли, наслаждаемся ее чистым воздухом и ни с чем не сравнимой пользой прозрачных вод. Такое счастье не для всех. Тысячи и тысячи туристов посещают Узбекистан, и все они взволнованы, взволнованы и рассказывают о том, как их очаровала эта освежающая зеленая земля. Действительно, наша Родина – Узбекистан имеет богатое духовное наследие, которому завидует весь мир. Создатель сделал нашей Родиной небесную страну под названием Узбекистан. Сколько гениев, ученых, ученых, интеллектуалов выросло на этой святой земле. Один из них, Мухаммад Юсуф, своим источником творчества занял неизгладимое место в сердцах любителей поэзии. Поэт прожил короткую жизнь, но этой жизни хватило, чтобы родился обаятельный поэт, чтобы он вырос, искренне и беззаветно послужил своей стране и оставил после себя доброе имя.

*Ol deya bir egam, osmonga uchsa ruhlarim,
Bir ajib moviy diyor bóynini quchsa ruhlarim,
Kók mening kóksim bólur, yulduzlari-anduhlarim,
Gul ópib, gul yopinib har dilda mozorim qolur,
Men ketarman bir kuni, navolarim, zorim qolur...*

К сожалению, жизнь Мухаммада Юсуфа была короткой. Умер от сердечного приступа 31 июля 2001 года во время творческой поездки в Элликкалинский район Каракалпакстана, читая стихи перед сотнями поклонников. Так же, как Бабур и Шаукат Рахман, Мухаммад Юсуф прожил всего 47 лет. Дух наших предков всегда с нами. Беря с них пример, мы должны продолжать наши усилия на благо развития Родины. Ведь Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов сказал: «Я

думаю, что каждый человек, назвавший себя чадом узбекского народа, будет бесконечно гордиться такими самоотверженными соотечественниками, и таких людей он будет ставить в пример нравственного мужества своим детям и ученикам. И нет сомнения, что никогда не будет недостатка в людях, у которых есть такие героические дети, которые всю свою жизнь будут бороться за благо страны и будущее Родины». Помимо традиционных средств выразительности, стихи М. Юсуфа создают уникальные аллюзии и характеристики, свидетельствующие о мастерстве поэта. Уникальным образом используются повторы в творчестве поэта:

Bo‘lar elning bolalari bir-birin der,
Bo‘lmas elning bolalari bir-birin er.
Bir bo‘l endi, qadri baland qaddingni ker,
Xalq bo‘l elim, xalq bo‘l elim, xalq bo‘l elim!

Поэт балует наш народ словами, которые мы знаем, хотим сказать, но не сказали. Он перечисляет все наши качества, говоря, что ты мой мозг, ты моя пустыня, ты сухая, ты мое семя, ты моя кровь, ты моя заяка, ты мой колодец:

В глазах поэта «звезды — это слезы неба», «любовь — это всегда роза, а любовь утонувшая», «ненависть и любовь всегда рука об руку, как замужняя женщина», «первая любовь — это горькая гора» и т. д. Интерпретация цветочной весны, поля тюльпанов и цветка розы приобретает социальный смысл из своего первоначального значения:

Qadring bilgan, darding bilgan, ayt, kiming bor?
Kelib ketar bahor senga bevafo yor,
Go‘zalsanki, senga bari gullar ag‘yor,
“Oh” ursang, bir ohing tinglar ostonang yo‘q...
O‘ylamang, O‘g‘lingiz o‘sha-o‘sha sho‘x,
Yuzim to‘la so‘qmoq o‘ttiz yoshimda.
Otamning sochida bitta oqi yo‘q,
O‘riklar gulladi mening boshimda.

Сложность человеческой жизни отражена в изображении простой детали — пути, полного лиц. В вышеприведенных строках, хотя и сильное преувеличение,

выражена правда о человеческой жизни. В стихотворении Х. Олимжона «Абрикос в цвету» абрикосовые цветы, распустившиеся гроздью, связаны с темой счастья и приобрели большое философское значение, а М. Юсуф говорит: «Абрикосы расцвели в моей голове». к человеческому несчастью и несет в себе большой философский смысл. Особое очарование стихотворению придавал метод вариантизации.

Большое место в поэзии М. Юсуфа занимает оксюморон. Это один из видов художественного переноса, при котором противоречивые представления о содержании создают новый и неожиданный смысл. Эта характеристика оксюморона приобретает сильную образность¹.

Название эпоса М. Юсуфа «Черное солнце» основано на оксюмороне.

Menga qadrdondir uning siymosi

Tilim tebranmas hech yomon deyishga

U shunday buyukki, Yo'qdir qiyosi,

Qancha buyuk bo'lsa, Tubandir shuncha...

*U – yorug' dunyoda Tengi yo'q inson,
Qadrdon begona. Yovuz mehribon.*

Uning butun umri Jumboqdan iborat,

U ayni adolat, U ayni g'orat.

*U oqil buzg'unchi U mohir me'mor –
Inson suyagidan solgan imorat ...*

Влияние фольклора в стихах М. Юсуфа, а во-вторых, видно, что его стихи отличаются настоящей простотой, а язык - беглостью и точностью. В каждом своем стихотворении поэт добивается очень точных деталей, не допускает никакой искусственности, а детали приспособлены для выражения глубоких мыслей и душевных переживаний. Чуткое использование богатства и лексических возможностей народного языка увеличивает простоту и ясность стихотворений. В стихах поэта нет ни молчаливости, ни высокомерия. В этом смысле Мухаммад Юсуф за свою недолгую жизнь смог внести достойный вклад в развитие современной узбекской поэзии.

Foydanilgan adabiyotlar

1. Hotamov N., B.Sarimsoqov. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati.-T.: "O'qituvchi". 1983.
2. M.Yusuf. Saylanma.Toshkent, "SHARQ" NMAK. 2012
3. M.Yusuf. Ulug`imsan, vatanim.Toshkent, "O`zbekiston" NMIU. 2012